

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 664 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
Abdiminova Dildora Oybekovna	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
Alimova Gulchehra Qobilovna	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
G'iyasova Nargiza Yunus qizi	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
Muxammedova Nafisa Kamolovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
Raxmatova Hamida Ismatillo qizi	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
Ruziyeva Orzigul Ilyosovna	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
Quvonov Sardor Zokirovich	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
Soatova Rayxona Sadridin qizi	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
To'rabekov Farxod Sanakulovich	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
Yusupova Mahliyo Abdimin qizi	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
Виктория Мамаджанова	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
Умаров Азиз Авазович	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
Husanov G'aybulla Usmanovich	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
Ergasheva Umrinisso Komilovna	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
Esanqulova Dilbar Sayitovna	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
		Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
		Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
		O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
		"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
		Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
		Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
		Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
		O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
		Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
		Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
		Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
		Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
		Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
		Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
		O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
		Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
		Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
		Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
		Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
		Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
		Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
		Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
		Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
		Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
		Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
		Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
		The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
		Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
		Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
		Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
		Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
		Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
		Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
		Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
		Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
		Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
		The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
		Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
		Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
		Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
		Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
		O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

Game Technologies in the Development of Logical Thinking in Preschool Children.....	639
Gauhar Djanpeisova, Mirmakmudova Zilola	
Tibbiyot ta'limida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	644
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Теоретико-методологические основы исследования семейных отношений.....	648
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Dorivor o'simliklarni o'rganish tarixi mavzusini o'qitish metodikasi va ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati.....	652
Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li	
Эффективные педагогические стратегии и игровые методики для инклюзивных детей.....	655
Намазбаева Лола Закировна	
“Malika Ayyor” dostonida qo'llanilgan antroponim va toponimlarning tasnifi	660
Umarov Ilhomjon Akbarovich	

“MALIKA AYYOR” DOSTONIDA QO‘LLANILGAN ANTROPONIM VA TOPONIMLARNING TASNIFI

Umarov Ilhomjon Akbarovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi kafedrası, f.f.n., dotsenti

Annotatsiya: Maqolada doston matnida uchraydigan antroponimlarning genetik va leksik-semantik tasnifi, shuningdek, o‘zbek tilshunosligida toponimlar, doston leksikasidagi toponimlarning hajmiy xususiyatlari va tarixiy-yetimologik tasniflari, doston matnida muayyan kichik epik makonlar, shuningdek, shaxs tomonidan bunyod etilgan obyekt nomlarini ifodalovchi mikrotoponimlar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: doston tili, tasnif, antroponim, toponim, mikrotoponim, makrotoponim, an’anaviy epik qahramon nomlari, dramonimlar va boshqalar.

Abstract: The article discusses the genetic and lexical-semantic classification of anthroponyms found in the epic text, as well as toponyms in Uzbek linguistics, the volumetric characteristics and historical-etymological classification of toponyms in the epic lexicon. It also analyzes certain small epic spaces in the epic text, such as microtoponyms representing the names of objects erected by an individual.

Key words: Doston language, classification, anthroponyms, toponyms, microtoponyms, macrotoponyms, traditional epic heroic characters, dramonyms, and others.

Аннотация: В статье рассматривается генетическая и лексико-семантическая классификация антропонимов, встречающихся в эпическом тексте, а также топонимы в узбекском языкознании, объемные характеристики и историко-этимологическая классификация топонимов в эпическом лексиконе. Также анализируются небольшие эпические пространства в эпическом тексте, такие как микротопонимы, обозначающие названия объектов, возведенных частным лицом.

Ключевые слова: язык дастана, классификация, антропонимы, топонимы, микротопонимы, макротопонимы, традиционные эпические герои, драмонимы и другие.

KIRISH

Doston leksikasida eng ko‘p uchraydigan nomlardan biri epik qahramonlar nomlari – antroponimlardir. Bunday so‘zlar (nomlar) o‘zbek antroponim leksikasidagi mavjud mezonlar asosida quyidagicha tasniflandi. Antroponimlarning genetik tasnifi. Bu tasnifda ularning qaysi til materiali ekanligi asos qilib olindi va quyidagicha guruhlandi: sof turkiy nomlar (Avaz, Yaproq, Oqqiz, Bektosh kabi): Ana endi bir kunlari Chambilda davron surib, qirq yigit bilan, Hasan, Avazi bilan, qancha amaldori bilan suhbat qurib o‘tirib, Soqi degan xizmatchisini chaqirib: – Soqijon, G‘irqo‘q otni abzallab, choqlab olib kel, – dedi (6); arabcha so‘zlardan yasalgan turkiycha nomlar (Qosimxon kabi): Sher xuniga javob bergin, qalandar, // Senga so‘z aytar Qosimxon tojdor (87); forscha so‘zlardan yasalgan turkiycha nomlar (Go‘ro‘g‘li, Tillaqiz, Oqdevshoh, Shohasan kabi).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sof arabcha nomlar (Ahmad, Majnun, Hasan, Abubakir, Abror, Akbar, Anvar, Asad, Ali, Vali, Zulayxo, Karim, Mahmud, Muhammad, Misqol, Murtazo, Rasul, Usmon, Qosim, G‘iyos, Halil, Majdim, Xadija kabi): Shokalandar omon bo‘l, olgin, oldirma, ushlaganning oltin, tishlaganning bol bo‘lsin, bor bolam, omin – deb fotihani betiga tortdi (195); Asad, Shodmon va sizlarni shu chashmaning labida qo‘yib, Boymoq devning manziliga borib edim (137); Shozargar man Shokalandar // Yo, Murtazo, Ali, dedi (133); Asad, Shodmon: – Bu xizmat bizdan bo‘lsin, – deb ikkovim G‘ajdim, Majdim degan otlarni minib, ashrafi miltiqni osinib, parli yoyni egarning qo‘shig‘a solib, Avazxon yo‘li bilan ketdi, bu ikki mergan yo‘lining to‘tasini olib, Avazning oldini to‘sib, qistab yo‘l tortdi (16). forscha-to‘qikcha nomlar (Orzigul, Gulqiz, Surxayl, Shodmonxon, Shozargar kabi): Zang‘or eldan

olding Orzigul yorni // Zarrin eldan olding Mashriq yorni (13); Gulqiz parini gala-gala qiz kanizlar chalqara-man qilib, chandirday cho'zib, o'rtaga olib uqalab, yumalatib, yumalatib-jumalatib, hodimi qilib yotib edi (49). arab va fors-to'qikcha so'zlaridan yasalgan nomlar (Soqibulbul kabi): Shunday qilib, Soqibulbul G'irqo'q otni abzallab, choqlab, sozlab Avazxonning oldiga olib borib, ko'ndalang qilib turibdi (14). fors-to'qikcha va arabcha so'zlaridan yasalgan nomlar (Gulzamon): Gulzamon kep ta'rif qilib turibdi, // Borib ko'ring, qanday mehmon kelibdi (50). yunon tilidan kirib kelgan nomlar (Iskandar kabi): Qarasa, Yusuf tal'atli, Iskandar savlatli, Rustavm jasadli, aqab suratli yigit qozonning boshida, xayoli qochib, hech qayoqqa qaramay, yonboshlab yotibdi (48). qadimgi hind (pahlaviy) tilidan kirib kelgan nomlar (Rustam kabi): Boshida bor ekan jiga davlati // Urushli kun Rustamcha bor g'ayrati (139).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Antroponimlarning leksik-semantik tasnifi. Bu tasnif quyidagi guruhlariga ajratildi: tarixiy shaxslar bilan bog'liq nomlar (Iskandar, Mahmud kabi): Qarasa, Yusuf tal'atli, Iskandar savlatli, Rustam jasadli, aqab suratli yigit qozonning boshida, xayoli qochib, hech qayoqqa qaramay, yonboshlab yotibdi (48); Ana shunda Shokalandar, Shozargar, Avazjon, shahzoda Mahmud – to'rtovi shosupada o'tirib qoldi (169); payg'ambarlar, avliyo va anbiyolar nomlari (Abubakir, Ali, Ibrohim, Ismoil, Muhammad, Nux, Rasul, Sulaymon, Yusuf kabi): Abubakir Ahmad, Usmon // A'lariga din dog'i tushdi (160); "Malika ayyor"da va boshqa xalq dostonlarida faol uchraydigan an'anaviy epik qahramonlar nomlari (Avaz, Orzigul, Oqqiz, Yunus, Hasan, Rustam, Go'ro'g'li, Zulayxo, Iskandar, Mahmud, Soqibulbul, Yusuf, Qosim va boshqalar): Shunday qilib, Avazxon bilan birga yurib kelayotgan edi (204).

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbek tilshunosligida toponimlar ma'lum darajada tadqiq etilgan: qator dissertatsiyalar himoya qilingan, monografik tadqiqotlar va lug'atlar nashr etilgan, yuzlab maqolalar yozilgan. Ammo xalq dostonlari tilida uchraydigan toponimlar endigina o'rganila boshlandi¹. Biz aynan shu holatni hisobga olib, doston leksikasidagi toponimlarni o'rganishda ularning hajmiy xususiyatlari va tarixiy-yetimologik tasnifiga e'tibor qaratdik. Ular quyidagilardan iborat bo'ldi:

Mikrotoponimlar Doston tilida hajman katta hududni ifodalovchi quyidagi toponimlar qo'llanganligi kuzatildi:

Tarixiy va afsonaviy mamlakat nomlari (O'zbekiston, Torikston, Yaman, Yasar, Koyiqof, Xitoy-Xo'tan, Rum (Rim), Chambil, Xurum, Isfahon kabi): O'zbekiston elga ketgandir xabar // Katta-kichik yig'ilgandir o'zbeklar (205);

Tarixiy va afsonaviy shahar nomlari (Bag'dod, Makka, Samarqand, Toshkent, Istanbul, Shohimardon, Qo'qon, Hazoraspi, Darxon, Zarchashma kabi): Ko'rsa, shunday qo'rg'on: Kungirasi po'latdan, darvozasi zumratdan, bo'sag'asi Bag'doddan (7); Ibrohim, Ismoil, Makka muazzam, // Dinlarning chirog'i Imom A'zam (71);

Makrotoponimlar Bu guruhga tabiiy va sun'iy yuzaga kelgan kichik mayda obyekt nomlari kiradi. Makrotoponimlar o'z tabiatida turdosh otlarga yaqin turadi².

Doston leksikasidagi makrotoponimlar quyidagi guruhlariga ajratildi:

Geografik hudud (obyekt)larga oid nomlar. Bu guruhdagi nomlar doston matnida quyidagi o'rinlarda uchradi:

Aronimlar. Dostonda bunday nomlar tog', cho'qqi, tepa, qir, jor, cho'l nomlarini ifodalap kelgan (Asqar to'g'i, Darband to'g'i, Ko'klamtog', Olatog', Badbaxt cho'li, Qizilqum, Zebit cho'li). Masalan: tabiiy holda mavjud bo'lgan geografik obyekt tushunchasini ifodalovchi so'zlar. "Yer yuzasining tevaragidagi tekislik, tepalik yoki boshqa balandlikka nisbatan yakka yoki qator holda baland ko'tarilgan, odatda, turli tosh, qattiq jismlardan iborat qismi" ma'nosini anglatuvchi sof turkiycha tay so'zi qadimgi turkiy tilda ham, eski o'zbek tilida ham shu ma'noda faol qo'llanishda bo'lganligi aniqlangan (DTS, 526). Ushbu so'zning hozirgi o'zbek adabiy tilida faol qo'llanadigan tog' (tov) shakldoshi doston matnida ham uchragan: G'irqo'q otini o'ynatib, // Chiqkandi to'g'ning ustiga (151); Ko'klamtog'iga kelib qarasa, Ko'klamtog'ining u yog'i, bu yog'i hamma darasi o'likka to'lib ketibdi. Ko'klamtog'ida jon o'lmay qolmabdi (161).

Shuningdek, fors-to'qikcha dasht, turkiycha adir, cho'qqi, cho'l, biyobon, g'aza (tog' cho'qqisi, qir-adir, balandlik) kabi tabiiy holda mavjud bo'lgan obyekt tushunchalari nomlari ham doston matnida uchragan: Toy qilib dashtu dalasin, // Ko'ring Chambilning torasin (203); Xudoning qudrati, pining karomati, shunday cho'lda bir qo'rg'on azim paydo bo'ldi (7); Yurgan yo'ling adir emas, jonaqar, // Nayza tegsa oq badaning qon oqar (21); O'lmasang, dunyoda uzoq yasharsan, // Uch yuz oltmish Asqar tog'dan o'sharsan (9); Qirq kecha-kunduz yo'l tortdi, xorib merganlarning mazasi ketdi, besh yuz tog'ning to'qinishishi Ochg'aza Darband to'g'iga yetdi (20);

1 Jumanazarova G. Fozil Yo'ldosh o'g'li dostonlari tilining lingvopoetikasi (leksik-semantik, lingvostilistik va lingvostatistik tahlil). – DD., T., 2017. - B.27-28

2 Никонв В.А Введение в топонимику. – М., 1965. –С. 47; Begmatov E., Oripov U. Mikrotoponim tushunchasi haqida // O'zbek tili va adabiyoti, 2000.-№3.-B.26.

Ko'klamtog'ini sota bilan uradi, // Ko'klamtog'i qoq yorilib boradi (80). Gidronimlar. Bunday nomlarga doston matnida uchragan xilma-xil suv obyektlari, daryo, ko'l, soy, buloq, quduqlar nomlari kiradi.

Hozirgi o'zbek adabiy tilida "vodorod bilan kislorodning kimyoviy birikmasidan iborat rangsiz, hidsiz shaffof suyuqlik" bosh ma'nosini ifodalovchi suv so'zining o'n ma'noni ifodalashi aniqlangan (O'TIL, 3, 576). Bu ma'nolar orasida "soy, ko'l, daryo va shu kabi suvli sath" semasi ham mavjud. Sof turkiycha suv so'zi "suv, suyuqlik", "daryo", "ichimlik", "sharbat", "ummon" ma'nolarida keng ishlatilgan (DTS, 515). Ushbu so'z anglatgan semalar orasida bevosita suv obyektlarini anglatuvchi ma'nolar ham dostonda xilma-xil variantlarda qo'llangan: Dimoqlari choq, bo'lishib barining // Yo'g'urishib kelishib bu suvdan ichdi (71); Hovdak ko'lda men qush solib yurganman, // Jahonni sayr etib o'ynab-kulganman (75); Tashna beklar zahar suvga yetadi, // Mavj urgan daryoni beklar ko'radi (70). Oykonimlar. Doston matnida ma'lum kichik epik makonlar, masalan, shahar, qishloq, guzar nomlari kiradi. Masalan: Bo'g'ot, Darxon, Bejon kabi: Bu bir boqqa o'xshaydi, men borib bu bog'otni ko'rib kelayin, qanday joy ekan, bilib kelayin (46); Bir tog'im Poloqon, bir tog'im Bolqon, // Chor hokim shahrimdir, bekligim darxon (15).

Shaxs tomonidan bunyod etilgan obyekt nomlarini ifodalovchi mikrotoponimlar: Minora va qo'rg'on nomlari (Hazoraspi, Bo'g'ot): Asad mergan aytadi: – Ey Shodmon aka, tila deganda Hazoraspi shahrini tilab o'tirma, Bolqiyon shahrini ham qo'shib tila! Bola-chaqang rizqi-da, bir shaharda bizlarga nima bo'ladi (35); Avazxon Bo'g'otga yetib, eshikni ochib ichkariga kirdi (47). Qasr va maqbara nomlari (Shohizinda, Shohimardon): Samarqandning chorbog'i derlar // Shohizinda, er Doniyol payg'ambar (72); Yigit piri Shohimardon, // Madad bering sherri yazon (27). Dramonimlar (yo'l nomlari). Masalan, Arna kabi: Arna kelsa irg'itdi // Shuytib zargar yo'l tortdi (126).

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Malika Ayyor" dostonida qo'llanilgan antroponim va toponimlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, asarning nomlar tizimi nafaqat qahramonlarning shaxsiy xususiyatlarini ifodalashda, balki tarixi-geografik va etnomadaniy muhitni aks ettirishda ham muhim rol o'ynaydi. Antroponimlar orqali qahramonlarning ijtimoiy maqomi, urf-odatlar va milliy mansubligi ifoda etilgan bo'lsa, toponimlar asarning hududiy muhitini belgilab, voqealar rivoji va tarixiy davr haqida ma'lumot beradi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, dostonda qo'llanilgan nomlarning bir qismi milliy va tarixiy xususiyatlarga ega bo'lib, ular o'sha davr madaniyati va an'alarini tasvirlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ba'zi nomlar ramziy ma'noga ega bo'lib, qahramonlar xarakterini ochib berishda muhim o'rin tutadi. Shu munosabat bilan, ushbu nomlarning etimologiyasi va ma'no-mazmunini kengroq o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Antroponim va toponimlarning etimologiyasi bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish asarning tarixiy-madaniy asoslarini yanada chuqurroq o'rganishga imkon beradi. Shuningdek, folklor va adabiyotdagi nomlar tizimini qiyosiy o'rganish turli davrlardagi nomlarning shakllanish va rivojlanish xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Antroponim va toponimlarning asar kompozitsiyasidagi o'rnini tahlil qilish uning umumiy mafkuraviy yo'nalishini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, tilshunoslik va adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan qo'shimcha ilmiy izlanishlar olib borish orqali asarning nomlar tizimiga oid tahlillarni mukammallashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Shu sababli, "Malika Ayyor" dostonidagi antroponim va toponimlar nafaqat badiiy asarning estetik qiymatini oshirishda, balki uning ma'naviy-ma'rifiy ahamiyatini mustahkamlashda ham muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jumanazarova G. Fozil Yo'ldosh o'g'li dostonlari tilining lingvopoetikasi (leksik-semantik, lingvostilistik va lingvostatistik tahlil). – DD, T., 2017. – B.27-28.
2. DTS – Drevnetyurkskiy slovar'. – L., 1969. – S.257.
3. Nikonov V.A. Vvedeniye v toponimiku. – M., 1965. – S.47; Begmatov E., Oripov U. Mikrotoponim tushunchasi haqida // O'zbek tili va adabiyoti, 2000. – №3. – B.26.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh tomlik. – T.1. Toshkent: O'zbME, 2006. – 679 b.; T.2. – 2006. – 671 b.; T.3. – 2007. – 662 b.; T.4. – 2008. – 606 b.; T.5. – 2008. – 591 b.
5. M.A. – Malika Ayyor. T.: G'. G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1986. – 5-98-betlar.
6. <https://www.savol-javob.com/malika-ayyor-dostoni/>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.